

*Юнусбаева Г.А.
студент*

*Башкирская академия государственной службы и управления
при Главе Республики Башкортостан*

ТЕХНОПАРКИ И ОСОБЫЕ ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ЗОНЫ КАК ЭФФЕКТИВНАЯ ФОРМА РАЗВИТИЯ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА

Аннотация. В статье рассмотрена взаимосвязь технопарков и особых экономических зон с развитием малого и среднего предпринимательства. Показаны факторы развития технопарков и особых экономических зон. Охарактеризована роль малого и среднего предпринимательство в деятельности технопарков.

Ключевые слова: технопарк, экономическая зона, малое предпринимательство, предпринимательство.

*Yunusbaeva G.A.
student*

*Bashkir Academy of Public Service and Administration
under the head of the Republic of Bashkortostan*

TECHNOPARKS AND SPECIAL ECONOMIC ZONES AS AN EFFECTIVE FORM OF DEVELOPMENT OF SMALL AND MEDIUM- SIZED BUSINESSES

Abstract. The article examines the relationship of technoparks and special economic zones with the development of small and medium-sized businesses. The factors of development of technoparks and special economic zones are shown. The role of small and medium-sized enterprises in the activities of technoparks is characterized.

Keywords: technopark, economic zone, small business, entrepreneurship.

Особая экономическая зона, ОЭЗ – это территория с особым правовым статусом, где налоговые, таможенные и другие правила для бизнеса отличаются от общих правил в стране [1].

Технопарк является территорией со схожим режимом.

В Российской Федерации на сегодняшний день насчитывается более 130 технопарков. В рамках выполнения поручения Президента Российской Федерации от 4 ноября 2019 г. № Пр-2245 полномочия по осуществлению координации мер государственной поддержки промышленных

технопарков, а также работы по осуществлению статистического учета их деятельности закреплены за Минпромторгом России. Для более четкого понимания того, что же такое технопарк, в России законодательно были утверждены требования к различным видам технопарков, и определены соответствующие меры государственной поддержки.

Согласно ГОСТу Р 56425–2021, который был подготовлен при участии АКИТ РФ, технопарк – это управляемый управляющей компанией комплекс объектов коммунальной, транспортной и технологической инфраструктур, обеспечивающий полный цикл услуг по размещению и развитию резидентов технопарков [2].

Все технопарки страны должны соответствовать требованиям, установленным Правительством РФ, по площадке, по инфраструктуре, по технологической инфраструктуре и так далее.

Технопарк или технологический центр – это территория, которая выделена для предприятий, работающих в определенной области для реализации инновационных проектов. На его территории могут быть НИИ, выставочные площадки, учебные заведения, коммерческие предприятия. Помимо них присутствуют организации, необходимые для обеспечения жизнедеятельности инфраструктуры.

Управляется технопарк управляющей компанией под надзором наблюдательного совета. Согласно действующему законодательству, на его территории действует особый налоговый режим. То есть, резиденты получают налоговые и иные льготы, пока обладают этим статусом или пока особая экономическая зона не прекратит свое существование. Срок ее существования указан в учредительных документах и не подлежит продлению.

С помощью технопарков удастся стимулировать развитие наукоемких и иных конкурентных отраслей, которые имеют значение для страны в целом или для определенного субъекта РФ.

Согласно официальной статистике, с 2000 года на территории страны появилось 60 технопарков. Они конкурируют между собой, предлагая резидентам определенные льготы и услуги. Фирма выбирает, исходя из расположения, развития инфраструктуры, требований к резидентам и других факторов.

Особые экономические зоны и технопарки – это потенциально очень мощный инструмент развития малого и среднего предпринимательства. Особенно в секторах, связанных с промышленностью, выстраиванием технологических цепочек, производством запчастей, комплектующих, а также в сельхозпереработке

Для развития предпринимательства важно открывать и развивать новые технопарки. Они помогут внедрять в реальную экономику технологии, которые находятся на стадии разработок и научных изысканий. На базе технопарков будут объединяться бизнес, технологии и наука – так

появятся стартапы, инновационные предприятия и решения. Достичь этого результата возможно, если в каждом регионе откроется по десять и более технопарков. Государство поддерживает такие организации, предоставляет предпринимателям льготы по аренде в промышленных парках и технопарках. Благодаря объединению в кластеры и технопарки, которые работают по отраслевому принципу, малый бизнес по своим возможностям может перейти в категорию среднего или даже крупного, найти свой спрос и стать востребованным в своей нише – и тем самым принести пользу экономике страны.

В 2022 году налоговые поступления от малых и средних предприятий в консолидированный бюджет страны составили 4,7 триллиона рублей – это 20 процентов всех доходов. При этом численность занятых в этой сфере россиян достигла почти 30 миллионов человек [4].

При этом, несмотря на существенную роль малого и среднего бизнеса в развитии технопарков и особых экономических зон, малый и средний бизнес в России имеет ряд системных проблем.

Малый и микробизнес является драйвером экономики нашей страны – в силу своей мобильности, быстроты реакции на изменения, отсутствия излишней бюрократии. Для развития российским предпринимателям необходимо объединяться, вместе решать насущные вопросы, предлагать идеи и инициативы на уровне государства и получать всестороннюю господдержку.

Предприниматели отмечают, что при нынешней нестабильности на рынке, вызванной международными ограничениями, нехваткой технологий, уходом зарубежных поставщиков и нарушением логистических цепочек, развитию бизнеса препятствуют системные факторы.

Во-первых, остается высокой налоговая нагрузка. Это отмечают 80% предпринимателей страны. Также они называют избыточное регулирование и внимание контролирующих органов ощутимым препятствием на пути развития. Хотя с прошлого года государство стало снижать административную нагрузку на малый бизнес: сокращать количество отчетов и проверок [3].

Малый бизнес также сталкивается с дефицитом кадров. Уровень дефицита рабочей силы достиг в 2023 году максимальных значений – 3,1%. Это проблема всего реального сектора экономики нашей страны. Но малый бизнес проигрывает крупному в конкурентной борьбе за рабочие руки.

Значительная часть компаний малого бизнеса видит проблему в дорогом кредитовании, в частности, в коротких сроках предоставления заемных средств, завышенных банковских комиссиях, высоких ставках и залоговых требованиях.

Усложняет работу малому бизнесу неразвитая инфраструктура, в частности, транспортная, особенно в регионах. К тому же в 2022 году увеличилась нагрузка на транспортные пути в восточном направлении. Все

это осложняет торговлю между регионами, увеличивает логистические издержки и сроки доставки грузов.

Таким образом, можно сделать вывод о том, что несмотря на роль малого и среднего бизнеса для экономики страны, данная сфера имеет ряд системных проблем, решив которые, можно повысить эффективность развития технопарков и особых экономических зон.

Использованные источники:

1. Федеральный закон от 22.07.2005 № 116-ФЗ (ред. от 18.03.2023) «Об особых экономических зонах в Российской Федерации» [Электронный ресурс] // КонсультантПлюс. – URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_54599/ (дата обращения: 20.08.2023).
2. *ГОСТ Р 56425-2021*. Национальный стандарт Российской Федерации. Технопарки. Требования [Электронный ресурс] // Библиотека документов. – URL: <https://docs.cntd.ru/document/1200180778> (дата обращения: 20.08.2023).
3. Объединение – важный фактор развития малого и микробизнеса в России [Электронный ресурс] // Между бизнесом и властью. – URL: <https://gr-news.ru/2023/08/22/obedinenie-vazhnyj-faktor-razvitiya-malogo-i-mikrobiznesa-v-rossii/> (дата обращения: 20.08.2023).
4. Федеральная служба государственной статистики [Электронный ресурс] // Официальный сайт. – URL: <https://rosstat.gov.ru/> (дата обращения: 20.08.2023).